

10. Деханов С.А. К вопросу о сущности современной западноевропейской адвокатуры (переиздание) / С.А. Деханов. – М.: Норма, 2018 – 480 с.

11. Кучерена А.Г. Адвокатура США / А.Г. Кучерена. – М.: Норма, 2019 – 518 с.

12. Терела Е.А. Современность адвокатуры Франции (переиздание) / Е.А. Терела. – М.: Проект, 2019. – 684 с.

13. Кудрявцева Н.А. Адвокатская деятельность во Франции / Н.А. Кудрявцева. – М.: Юрайт, 2019. – 317 с.

14. Концепция регулирования рынка профессиональной юридической помощи, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 2018 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://storage.consultant.ru/ondb/attachments/201802/u/uw_hmrhwuhqbik7j. – (Дата обращения: 17.01.22).

УДК 343.1; 343.98

DOI

ДОПУСТИМОСТЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ В ПРОЦЕССЕ ПРОВЕДЕНИЯ ОЧНОЙ СТАВКИ

ШУМАЕВ Д.Г.,

старший преподаватель

**ГОУ ВПО «Донбасская юридическая академия»,
Донецк, Донецкая Народная Республика;**

РАДИОНОВА А.В.,

обучающаяся в магистратуре

очной формы обучения

**ГОУ ВПО «Донбасская юридическая академия»,
Донецк, Донецкая Народная Республика**

Рассмотрена правовая оценка психологического воздействия, осуществляемого в ходе проведения очной ставки. Уточнено определение понятия психологического воздействия как процесса целенаправленного вмешательства в ход психического восприятия вопросов, составляющих предмет очной ставки. На основании обобщения научных источников и материалов следственной практики подтверждена допустимость психологического воздействия на очной ставке при условии соблюдения норм этики. С позиций коммуникативной прагматики показана

необходимость соблюдения этического принципа в коммуникативном взаимодействии, осуществляемом в ходе очной ставки.

Ключевые слова: этика, расследование, очная ставка, следственная ситуация, психологическое воздействие

ACCEPTANCE OF PSYCHOLOGICAL IMPACT IN THE PROCESS OF CONDUCTING A CONFRONTATION

SHUMAEV D.G.,
Senior Lecturer,
SEI HPE «Donbass Law Academy»,
Donetsk, Donetsk People's Republic;

RADIONOVA A.V.,
Master's Student, intramural degree course,
SEI HPE «Donbass Law Academy»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

The legal assessment of the psychological impact carried out during the confrontation has been considered. The definition of the concept of psychological impact has been clarified as a process of purposeful interference in the course of mental perception of the questions, which are the subject of the confrontation. Based on the generalization of scientific sources and materials of investigative practice, the admissibility of psychological impact at the confrontation has been confirmed provided that ethical norms are observed. From the perspective of communicative pragmatics, the necessity of observing the ethical principle in communicative interaction carried out during the confrontation has been shown.

Key words: ethics, investigation, confrontation, investigative situation, psychological impact

Постановка задачи. Очная ставка признана авторами средством психологического воздействия на ее участников. Это обусловлено наличием непосредственного коммуникативного контакта между одновременно допрашиваемыми лицами, что создает определенную эмоциональную напряженность. Также эмоциональная напряженность вызвана противоречиями в показаниях допрашиваемых на очной ставке лиц. Поэтому очная ставка определена как остроконфликтное следственное действие.

Анализ последних исследований и публикаций. Очную ставку как следственное действие в различные периоды времени исследовали многие ученые: И.С. Булгаков, Л.М. Исаева, С.Б. Россинский, Е.А. Зайцева, Л.Г. Шапиро. Вместе с тем вопрос правомерности психологического воздействия на участников очной ставки остается открытым.

Актуальность. Применение психологических методов, приемов и средств воздействия на поведение человека представляет собой перспективное направление обеспечения результативности процесса получения доказательственной информации от лиц, допрашиваемых в ходе очной ставки. Поэтому условия эффективной коммуникации между участниками очной ставки требуют дополнительного рассмотрения.

Цель статьи: уточнить понятие допустимого психологического воздействия, осуществляемого следователем в ходе проведения очной ставки, установить степень обязательности проведения данного следственного действия. Исследование проведено путем обобщения данных научной литературы, а также опроса следователей по поводу организации и производства очной ставки (опрошено 32 следователя следственных подразделений МВД ДНР; опрос произведен в ходе учебной практики магистрантов ДЮА).

Изложение основного материала исследования. С позиций отечественного уголовного процесса очная ставка организуется как переменный допрос в присутствии каждого ранее допрашиваемого об обстоятельствах, в отношении которых они давали противоречивые показания [1]. Иначе говоря, очная ставка должна достигать двойной цели:

- 1) помочь одному или нескольким участникам вспомнить забытые или неправильно интерпретированные факты;
- 2) осуществить психологическое воздействие на одного или обоих ее участников.

В научной литературе рассматриваемые следственные действия распределяют на те, которые проводятся по инициативе следователя и по требованию обвиняемого. Во втором случае рекомендовано следователю тщательно изучить мотивы указанного требования [2]. Так, признано целесообразным проведение очной ставки, если обвиняемый требует проведения очной ставки для опровержения ложных показаний свидетеля или потерпевшего в отношении себя, с целью опровергнуть оговор. Однако при этом не исключена опасность, что во время очной ставки обвиняемый попытается повлиять на другого участника с целью изменения его показаний или совершить неконтролируемый обмен информацией с ним. В таком случае проведение очной ставки представляет тактические риски для следователя. Так, в любом случае,

эмоциональное напряжение в ходе очной ставки становится ожидаемым и прогнозируемым.

Профессиональная подготовка следователя предполагает владение им комплексом навыков и личностных качеств, среди которых сдержанность, общительность, умение расположить к себе собеседника, эмоциональная устойчивость, высокий и развитый эмоциональный интеллект, открытость к новаторству, готовность применять передовые методы расследования преступлений, в том числе с использованием актуальных достижений в сфере развития психологии.

Согласно нормам действующего уголовно-процессуального законодательства, а также рекомендаций криминалистической тактики, на следователя распространяются требования об обязательности использования законных, нравственных тактических приемов и средств, которые были бы направлены на предупреждение возникновения возможного и преодоление возникшего конфликта. Процесс проведения очной ставки предполагает осуществление психологического воздействия как со стороны следователя по отношению к допрашиваемым (участникам очной ставки), так и их взаимное психологическое влияние.

В научной литературе криминалистического направления сформулированы требования правомерности и допустимости психологического воздействия в ходе производства следственных действий [3, с. 141]. К таковым отнесены соответствие применяемых приемов и средств следующим критериям: средство достижения истины допустимо, если лицо, дающее показания, остается свободным в выборе линии своего поведения; избирательность воздействия – направленность на конкретных лиц; нейтральность по отношению к лицам, не участвующим в очной ставке.

Авторы указывают на неизбежность психологического воздействия в ходе очной ставки, вместе с тем подчеркивают обязательность его соответствия критерию законности [4]. В научной литературе в обобщенном виде представлены факторы влияния на результативность психологического воздействия во время очной ставки. Это, в частности, особенности психологических взаимоотношений участников очной ставки; факт неожиданности проведения данного следственного действия; оказанное следователем воздействие в процессе предшествующего

допроса; сила нравственно-эмоционального влияния на допрашиваемое лицо в случае его лжесвидетельствования; поведение участников очной ставки и степень убедительности приведенных ими аргументов по обоснованию своей позиции; реализация психической активности; ожидаемость для одного участника очной ставки фактов, приведенных другим участником.

Следует согласиться с мнением ученых о необходимости соответствия тактических приемов данного следственного действия таким критериям, как непротиворечивость положениям закона и морально-этическим нормам; отсутствие такого прямого влияния на участника следственного действия, которое могло бы повлечь оговор или самооговор; неприменение насилия, угроз, других незаконных мер воздействия, непредоставление невыполнимых обещаний; запрет дискредитации правоохранительных органов [5, с. 145-148].

В контексте изучаемого вопроса особый интерес представляет предложенный отечественными авторами подход, согласно которому для описания сложившейся ситуации применена категория психологического пространства следователя [3, с. 142]. Под этим понимают некую сформированную следователем систему, взаимосвязанными элементами которой выступают объекты или явления, имеющие позитивное, нейтральное или же негативное значение. Такие элементы выполняют определенные роли и функции для достижения конкретно поставленной цели в ходе проведения очной ставки. В свою очередь, элементы психологического пространства распределены на структурно-содержательные и динамические. Под структурно-содержательными понимают место и условия проведения следственного действия, вещественные доказательства, предъявляемые в его ходе, особенности личности участников очной ставки, характер совершенного уголовно наказуемого деяния, морально-нравственная и этическая составляющие. К динамическим отнесены ход и результаты коммуникативного взаимодействия следователя с участниками очной ставки, возможное изменение их процессуального статуса, появление тех или иных доказательств, вновь открывшихся обстоятельств и др.

На важность учета личностных психологических особенностей лиц, допрашиваемых при производстве очной ставки, указывают другие авторы [6, с. 518]. Многие из опрошенных нами

следователей предпочитают отказываться от проведения очной ставки ввиду непредсказуемости ее результата именно в силу действия факторов психологического характера.

Целесообразность психологического воздействия в ходе производства следственных действий обоснована следственной практикой. Так, акцентирована важность создания надлежащих условий для обеспечения свободы выбора возможной линии поведения участниками очной ставки [7]. Вместе с тем, как отмечают большинство из опрошенных нами следователей, психологическое воздействие в ходе очной ставки ставится допустимым, если не ограничиваются права и законные интересы ее участников, а также исключены посягательства на честь и достоинство личности допрашиваемых; не осуществляется насильственное воздействие на лицо с целью побудить его к определенным действиям; исключен вред психическому состоянию участника очной ставки.

Тактика проведения очной ставки опирается на научные рекомендации коммуникативной прагматики [8], описывающей цели коммуникативного общения и средства их достижения. Наряду с этим следственной практикой выработаны отдельные манипулятивные модели поведения, которые могут быть использованы в ходе очной ставки. К ним, в частности, относятся:

- дозированная подача информации, в рамках которой искажается реальная картина ситуации путем сообщения только части сведений, в то время как другая их часть подлежит замалчиванию;

- грамотное оперирование сравнительными данными для создания иллюзии изменения следственной ситуации в нужном направлении;

- создание состояния неопределенности посредством дробления информации, оперируемой следователем в ходе очной ставки;

- смешение истинных фактов с ложными;

- использование СМИ для распространения вымышленных версий о тех или иных событиях;

- сообщение неправдивой, но в то же время своевременно ожидаемой информации;

- преднамеренное использование чрезмерно быстрого темпа изложения информации, которую собеседник не может обработать в короткий срок;

- перевод полемики в сферу домыслов, с целью вынудить оппонента оправдываться или объяснять факты, которые не имеют непосредственного отношения к предмету коммуникативного общения.

На основе обобщения сформулированных в научной литературе точек зрения по вопросу правомерности и допустимости психологического воздействия в процессе проведения очной ставки установлены критерии правомерности и допустимости психологического воздействия со стороны следователя: правомерность, научная обоснованность, целесообразность, результативность, этичность, доступность, избирательность воздействия, безопасность [9, с. 179].

Задачей психологического воздействия называют преломление и изменение негативной позиции коммуниканта путем воздействия на комплекс детерминант выбранной им позиции, к которым отнесены причины, внешние и внутренние факторы, опосредующие звенья и предпосылки [10, с. 61]. В научной литературе предложены сценарии проведения очной ставки, преодолевающие психологическую напряженность конкретной следственной ситуации. Предложены алгоритмы изменения параметров психики допрашиваемого лица, с целью обеспечения достоверности его показаний.

Вместе с тем отмечается ряд особенностей, без предварительного учета которых не может быть достигнута цель психологического воздействия на допрашиваемого в ходе очной ставки. Рекомендации ученых и практиков сводятся к учету конкретных особенностей личности; знание общих закономерностей психики человека; планирование и прогнозирование воздействия, его элементов, обратной реакции лица – объекта воздействия; обязательное стимулирование позитивного воспринятого воздействия; ограничение воздействия процессуальными полномочиями и недопущение нарушения прав личности; учет внешних условий воздействия; учет совокупности конкретных фактов, обстоятельств, являющихся основой для возникновения определенной направленности умственных процессов у лица, в адрес

которого осуществляется воздействие; поддержание его психической активности.

Анализируя законодательно регламентированный ход проведения очной ставки, авторы отмечают важность детализации показаний допрашиваемых лиц путем постановки косвенных вопросов [11]. Последовательно устраняются менее значимые противоречия в показаниях, а после этого приступают к разрешению более значимых противоречий.

В научной литературе уголовно-процессуального направления представлен анализ категорий правомерности и допустимости психологического воздействия в процессе расследования уголовных дел. С точки зрения закона, разграничение правомерности и неправомерности психологического воздействия представляется противоречивым [12]. При этом в механизме психологического воздействия выделен ряд проблемных моментов, к которым авторы относят:

- вмешательство во внутренние психические процессы допрашиваемого лица. При этом актуализируются ключевые вопросы: какие в этом случае психологические процессы затрагиваются? Каким образом реализуется вмешательство? Допустимо ли такое вмешательство с позиций закона? Как можно установить состояние внутренних психических процессов, чтобы грамотно и корректно вмешаться и них? Существует ли связь между внутренними психическими процессами, чтобы при вмешательстве в одни из них не произошли негативные последствия в других;

- наличие ориентации на правильную позицию. В этом случае неясным является то, какую именно позицию следует считать правильной? Не определены основания и субъект такой оценки;

- процесс формирования сознательного отношения к своим гражданским обязанностям. Проблема проявляется в ситуации, когда от допрашиваемого лица следователь не может добиться сознательного отношения к своим гражданским обязанностям;

- многофакторность процесса выбора определенной позиции допрашиваемым. При этом встает вопрос, что может измениться в содержании психологического воздействия от влияния на него косвенных факторов. Неоднозначно трактуется проявление свободы выбора позиции участниками рассматриваемого следственного действия.

От используемой коммуникативной модели взаимодействия следователя с допрашиваемыми зависит формирование межличностных взаимоотношений его с другими участниками расследования, что оказывает влияние на его результативность [13, с. 96]. Отмечая коммуникативно-ролевой характер профессиональной деятельности сотрудников следственных подразделений, ученые отмечают, что это приводит к несовпадению их намерений с установками других участников уголовного судопроизводства. В итоге повышается степень конфликтности их поведения. Однако большинством ученых признается ведущая роль следователя в налаживании эффективной коммуникации между участниками очной ставки. Данное следственное действие, по сути, напоминает психологическую борьбу, нежели равноправный обмен мнениями между ними. Имеющее место несовпадение их целевых установок, позиций, мнений, стратегий поведения, а также применяемых средств психологического взаимовоздействия следует признать результатом несимметричности взаимоотношений, складывающихся между следователем и допрашиваемыми лицами. Конструктивность взаимодействия при этом обеспечивается соблюдением принципа этичности взаимоотношений.

В итоге предлагаем следующим образом трактовать понятие «психологическое воздействие в процессе очной ставки» – это процесс целенаправленного вмешательства в ход естественного психического восприятия вопросов, составляющих предмет данного следственного действия. Следует отметить, что в процессе проведения очной ставки может происходить взаимное психологическое воздействие всех ее участников. Поэтому результативность очной ставки обеспечена этичностью позиций его участников. Вместе с тем эффективность проведения очной ставки обусловлена руководящей ролью следователя в ней.

Результаты проведенных исследований показывают необходимость этического принципа в коммуникативном взаимодействии, осуществляемом в ходе очной ставки. Также можно видеть, что этичность указанного следственного действия закреплена в конституционном и процессуальном законах. При таком условии очная ставка представляется надежным инструментом устранения противоречий между показаниями ранее допрошенных лиц. Поэтому ее проведение можно признать необходимым в сложных следственных ситуациях.

Выводы. Допустимость психологического воздействия, осуществляемого в ходе очной ставки, следует трактовать как наличие свободы выбора модели поведения, занимаемой позиции, высказываний и поступков у участников очной ставки, при условии соответствия данного воздействия принципу этичности.

Очную ставку, при наличии противоречий между показаниями ранее допрошенных лиц, предложено отнести к обязательным следственным действиям. Данное следственное действие становится результативным благодаря эмоциональному содержанию показаний ее участников, по которому можно установить их степень правдивости. Очную ставку следует применять для разрешения противоречий в сложных следственных ситуациях.

Список использованных источников

1. Уголовно-процессуальный кодекс Донецкой Народной Республики: принят Постановлением Народного Совета Донецкой Народной Республики от 24 августа 2018 г. № 240-ІНС [Электронный ресурс] / Официальный сайт Народного Совета Донецкой Народной Республики. – Режим доступа: <https://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyaty/zakony/ugolovno-protsessualnyj-kodeks-donetskoj-narodnoj-respubliki/>. – (Дата обращения: 24.11.2021).

2. Джумайло Д.Ю. Проблемы процессуальной регламентации и процессуального производства очной ставки / Д.Ю. Джумайло // Аллея науки. – 2019. – Т. 2. – № 3 (30). – С. 482-486.

3. Дмитриева Л.А. Психологическое пространство следователя как актуальная научно-исследовательская категория / Л.А. Дмитриева, Н.М. Тлисов // Расследование преступлений: проблемы и пути их решения. – 2017. – № 2 (16). – С. 141-143.

4 Вологина Е.В. Психологические аспекты подготовки и проведения очной ставки / Е.В. Вологина // Форум. Серия: Гуманитарные и экономические науки. – 2015. – № 1 (4). – С. 279-282.

5. Паршин Д.В. О роли и значении тактических приемов при проведении допроса / Д.В. Паршин // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. – 2016. – № 2-2. – С. 145-152.

6. Черевиченко Т.С. Психология очной ставки / Т.С. Черевиченко, Е.А. Ботарева, В.С. Стародубова // Аллея науки. – 2018. – Т. 4. – № 3 (19). – С. 516-519.

7. Валюлин Р.Р. Правомерность использования оперативными работниками психологического воздействия в служебных целях: приемы и средства манипуляции / Р.Р. Валюлин // Научный форум: юриспруденция, история, социология, политология и философия: сб. ст. по материалам XV междунар. науч.-практ. конф. – М., 2018. – С. 104-109.

8. Моисеев А.М. Коммуникативное взаимодействие субъектов документирования / А.М. Моисеев // Донецкие чтения 2016. Образование, наука и вызовы современности: материалы I Междунар. науч. конф. (Донецк, 16-18 мая 2016 г.). – Т. 8 «Юридические науки» / под общ. ред. проф. С.В. Беспаловой. – Ростов н/Д.: Изд-во Южного федерального университета, 2016. – С. 105-108.

9. Козлов Е.С. Критерии допустимости использования тактических средств судебного следствия / Е.С. Козлов // Правоприменение в публичном и частном праве: материалы Междунар. науч. конф. – Омск, 2017. – С. 176-180.

10. Пушков В.Г. Сценарный подход к психологическому воздействию при расследовании преступлений / В.Г. Пушков // Психопедагогика в правоохранительных органах. – 2016. – № 2 (65). – С. 60-63.

11. Курмаев Г.Ф. Психология очной ставки / Г.Ф. Курмаев // Современные исследования. – 2018. – № 4 (08). – С. 107-108.

12. Еремеев С.Г. Отдельные тактико-психологические аспекты производства допроса и очной ставки / С.Г. Еремеев // Научный компонент. – 2019. – № 3 (3). – С. 44-50.

13. Черненилов В.И. Психологическое воздействие в деятельности сотрудников правоохранительных органов: основные парадигмы / В.И. Черненилов, С.В. Абросимов // Юристъ-правоведь. – 2008. – № 1. – С. 94-97.